

YALPI TALAB VA TAKLIF TUSHUNCHASI VA UNING HAMMIGA TA'SIR ETGAN OMILLAR

Karjavov Zayniddin Karjavovich¹

Nazarov Mustafa Raimkulovich²

Olimova Lola Erkinovna³

¹dosent i.f.n. Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti

²Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti katta o'qituvchisi

³Samarqand davlat arxitektura qurilish instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6504329>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma'qullandi: 23- aprel 2022

Chop etildi: 27- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

Yalpi talab, yalpi taklif, narx, makroiqtisodiyot, muvozanatli hajm, iste'mol, mahsulot

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada, Makro ko'lamda milliy ishlab chiqarish hajmining o'zgarishi bilan birga narxlar umumiy darajasining o'zgarishi o'rtasida bog'liqlikni tadqiq qilish, nima uchun milliy ishlab chiqarish hajmi ayrim davrlarda barqaror o'sishi, ba'zi davrlarda esa pasayib ketishni izoxlab berish uchun yalpi talab -yalpi taklif (AD-AS aggregate demand –aggregate supply) modelidan foydalanamiz. Yalpi taklif deganda muayyan narxlar darajasida ishlab chiqarilishi va taklif qilinishi mumkin bo'lgan tovar va xizmatlarning real hajmi tushuniladi. Umumiy taklif tushunchasi ko'pincha yalpi ichki mahsulot sinonimi sifatida qo'llaniladi. Yalpi taklif –bu muayyan narxlar darajasida ishlab chiqarilishi va taklif qilinishi mumkin bo'lgan iste'mol hamda investitsiya tovarlari va xizmatlarning umumiy miqdoridir. Narxlar darajasi deganda, turli xil tovar va xizmatlarning alohida narxlarini umumlashtiruvchi jami narx tushuniladi. Yalpi talab va taklif hamda narxlar darajasi barcha makroiqtisodiy modellar tuzilishining asosi hisoblanishi haqida fikr mulohazalar yuritiladi.

Asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlardan biri yalpi ichki mahsulotdir. Yalpi ichki mahsulot – ma'lum bir davrda (bir yil) kim tomonidan yaratilganidan qat'i nazar, mamlakat hududida yaratilgan barcha yakuniy mahsulot va xizmatlarning bozor qiymati. Yalpi ichki mahsulot - bu bir mamlakat hududida joylashgan korxonalar va tashkilotlarda ishlab chiqarilgan tovarlar va xizmatlarning umumiy yig'indisidan ifodalanadi.¹

Ko'pchilik buni iqtisodiyot holatining eng yaxshi ko'rsatkichi deb hisoblaydi. AQSh Iqtisodiyot vazirligi tomonidan har uch oy uchun hisoblab chiqiladigan statistik ma'lumotlar iqtisodiy faoliyat natijalarini yagona qiymat indeksida aks ettirish uchun mo'ljallangan. Yalpi ichki mahsulotni quyidagicha aniqroq tasavvur qilish mumkin:

- Barcha iqtisodiy agentlarning yalpi daromadi;

¹ Sh.M.Mirziyoyev Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – mamlakat taraqqiyoti

va xalq farovonligi garovidir. - T.: O'zbekiston, 2017. - 48b. - 48.b

- Tovar ishlab chiqarish va xizmatlar uchun xarajatlarning umumiy hajmi.

Yalpi ichki mahsulot iqtisodiyotning holatini tavsiflashi mumkin, chunki odamlar uni past daromaddan ko'ra ko'proq afzal ko'radilar. Xuddi shunday, mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish hajmi qanchalik ko'p bo'lsa, shaxsiy, ishlab chiqarish va jamoat ehtiyojlarini qondirish darajasi shunchalik yuqori bo'ladi.²

YaIM bir vaqtning o'zida iqtisodiyotdagi daromadlarni ham, ishlab chiqarishga sarflangan xarajatlar hajmini ham o'lchaydi, chunki pirovard natijada bu miqdorlar bir xil: butun iqtisodiyot bo'yicha daromadlar hajmi xarajatlar hajmiga teng bo'lishi kerak. Bunga ishonch hosil qilish uchun milliy hisob, yalpi ichki mahsulot va u bilan bog'liq boshqa bir qator ko'rsatkichlarni o'lchashning statistik tizimini o'rganishimiz kerak. Yalpi ichki mahsulot iqtisodiyotdagi pul oqimlarini ifodalaydi. Buni ikki usulda hisoblashimiz mumkin. YaIMning ichki mahsuloti non ishlab chiqarishdan olingan yalpi daromad bo'lib, u ish haqi va foyda - pulning pasayishiga teng. Shunday qilib, biz firmalardan uy xo'jaliklariga pul oqimini yoki uy xo'jaliklaridan firmalarga pul oqimini olishimiz mumkin.

Adabiyotlar tahlili. Makro miqyosda milliy ishlab chiqarish hajmining o'zgarishi bilan narxlarning umumiy darajasining o'zgarishi o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganish uchun nima uchun biz yalpi talab - yalpi taklif modelidan foydalanamiz, nima uchun

milliy ishlab chiqarish hajmi ba'zi mamlakatlarda barqaror o'sib borayotganini tushuntirish uchun. davrlar, ayrim davrlarda esa pasayish. Bu modelda yalpi talab va taklif, narxlarning umumiy darajasi kabi jami ko'rsatkichlar qo'llaniladi. Makroiqtisodiyotda AD-AS modeli ishlab chiqarish hajmlari va narxlar darajasining tebranishlarini hamda ularning tebranishlari oqibatlarini o'rganishning asosiy modeli hisoblanadi va boshqa ko'plab modellar AD-AS modelining xususiy holi hisoblanadi. AD-AS modeli yordamida davlat iqtisodiy siyosatining turli variantlarini tavsiflash mumkin. Yalpi talab - uy xo'jaliklari, korxonalar, davlat va xorijiy xaridorlarning iqtisodiyotda ishlab chiqarilgan yakuniy mahsulot va xizmatlarning umumiy hajmiga ma'lum narxlar darajasidagi talabi. Yoki boshqacha qilib aytganda, umumiy talab iqtisodiyotda ishlab chiqarilgan yakuniy mahsulot va xizmatlarni sotib olishga sarflangan jami xarajatlar yig'indisidir.³

Yalpi taklif deganda biz ma'lum bir narx darajasida ishlab chiqarilishi va taklif qilinishi mumkin bo'lgan tovar va xizmatlarning real hajmini tushunamiz. Umumiy taklif tushunchasi ko'pincha yalpi ichki mahsulotning sinonimi sifatida ishlatiladi. Yalpi taklif - bu ma'lum bir narx darajasida ishlab chiqarilishi va taklif qilinishi mumkin bo'lgan iste'mol va investitsiya tovarlari va xizmatlarining umumiy miqdori. Narxlar darajasi deganda, turli tovar va xizmatlarning

² Bakieva I., Nazarova G. A methodological guide to seminar classes on the subject "Macroeconomics". - T.: Economics-Finance, 2015.

³ . Djumaev Z. A., Jomaev K.X. Macroeconomics. Training manual. - T.: Publishing house of the literary foundation of the Union of writers of Uzbekistan, 2005. - 192 -P

individual narxlarini umumlashtirib, umumiy narx tushuniladi. Narxlarning narxlar darajasiga, yalpi iste'molchining to'lov qobiliyatiga bo'lgan talabning yalpi talabga va barcha tovar va xizmatlarning milliy ishlab chiqarishning real hajmiga shunday birikmasi yaqinlashish deyiladi. Ko'rsatkichlarni yaqinlashtirishning bu usuli ko'pincha Makroiqtisodiy tadqiqotlarda qo'llaniladi. Busiz iqtisodiyotni tahlil qilish yoki bashorat qilish mumkin emas. Yalpi talab va taklif darajasi va narxlar barcha makroiqtisodiy modellar strukturasi asosi hisoblanadi. Agar yalpi talab AS egri chizig'ining vertikal kesishmasidagi egri chiziqni o'zgartirsa, bu ishlab chiqarish hajmiga ta'sir qilmaydi va faqat narx darajasini o'zgartiradi, ishlab chiqarish hajmiga ham ta'sir qiladi. Ya'ni, bu qisqartirishda talabning oshishi talab inflyatsiyasini keltirib chiqaradi.⁴

Yalpi taklifning ushbu qisqarishidagi talabning har qanday o'zgarishi faqat narx darajasining o'zgarishiga olib keladi. To'liq bandlik sharoitida esa ishlab chiqarish hajmi o'zgarmaydi. Oraliq va vertikal pasayishlarda narxlarning oshishi natijasida kuzatilgan yalpi talabning oshishi talab inflyatsiyasining mavjudligidan dalolat beradi. Narxlarning oshishi bilan yalpi ichki mahsulot ishlab chiqarish hajmining o'zgarishini ko'rsatadigan miqdor umumiy narxlar indeksi yoki barcha tayyor mahsulot va xizmatlarning deflyatori deb ataladi. Yalpi ichki mahsulot tarkibi millionlab

⁴ Sh.M, Mirziyoyev. Critical analysis, strict discipline and personal responsibility is the Daily rule of the activities of each leader. - T.: Uzbekistan, 2017. – 104.P

nomlarning yaratilgan ne'matlarini o'z ichiga oladi va ularning har birining narxi turlicha ekanligini jismoniy kuzatish mumkin emas. Shuning uchun deflyator bozor savati yordamida aniqlanadi.⁵

Demak, iqtisodiyotda doimiy inflyatsiya jarayonining mavjudligi makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni solishtirma narxlarda hisoblash zaruriyatini keltirib chiqaradi. Chunki inflyatsiya iqtisodiyotning real holatini buzadi. Iqtisodiyotni tahlil qilish, muammolarni aniqlash, shuningdek, boshqaruv qarorlarini qabul qilish qiyinlashtiradi. Ushbu vazifani bajarish uchun joriy narxlarda hisoblangan nominal ko'rsatkichlardan emas, balki qiyosiy narxlarda hisoblangan real ko'rsatkichlardan foydalanish kerak.

Foiz stavkasi effekti yoki Keynes effekti - yalpi talabning egri chiziq bo'ylab siljishi narx stavkasi o'zgarishining foiz stavkasiga ta'siri bilan bog'liq. Bu shuni anglatadiki, agar tokenlarning narx darajalari oshsa, iste'molchilar xaridlarni amalga oshirish uchun katta miqdorda naqd pulga muhtoj bo'ladi. Ishbilarmon odamlar uchun ham ish haqi, ham boshqa xarajatlarni to'lash uchun katta miqdorda pul kerak bo'ladi. Oddiy qilib aytganda, tovarlarning narx darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, pulga bo'lgan talab shunchalik ko'payadi. Agar pul massasining hajmi o'zgarmagan bo'lsa, talabning oshishi foiz stavkasining oshishiga olib keladi. Foiz stavkalari yuqori bo'lgan sharoitda biznes investitsiya tokenlariga talab kamayadi.

Xulosa qilib aytganda, yalpi ichki mahsulot iqtisodiyotning holatini

⁵ Hamdamov Q.S. Microcosm. Training manual. - T., 2001.

tavsiflashi mumkin, chunki odamlar past daromaddan ko'ra ko'proq narsani afzal ko'rishadi. Xuddi shunday, mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish hajmi qanchalik ko'p bo'lsa, shaxsiy, ishlab chiqarish va jamoat ehtiyojlarini qondirish darajasi shunchalik yuqori bo'ladi. Yalpi ichki mahsulot bir vaqtning o'zida iqtisodiyotdagi daromadlarni ham, ishlab chiqarishga sarflangan xarajatlar hajmini

ham o'lchaydi, chunki pirovard natijada bu miqdorlar bir xil: butun iqtisodiyot bo'yicha daromadlar hajmi xarajatlar hajmiga teng bo'lishi kerak. Bunga ishonch hosil qilish uchun milliy hisob, yalpi ichki mahsulot va u bilan bog'liq boshqa bir qator ko'rsatkichlarni o'lchashning statistik tizimini o'rganishimiz kerak. Yalpi ichki mahsulot iqtisodiyotdagi pul oqimlarini ifodalaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sh.M, Mirziyoyev Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – mamlakat taraqqiyoti va xalq farovonligi garovidir. - T.: O'zbekiston, 2017. - 48b. - 48.b
2. Sh.M, Mirziyoyev. Tanqidiy tahlil, qat'iy intizom va shaxsiy javobgarlik har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasidir. - T.: O'zbekiston, 2017. – 104.B
3. Bakieva I., Nazarova G. "Makroiqtisodiyot" fanidan seminar mashg'ulotlariga uslubiy qo'llanma.- T.: Iqtisodiyot-moliya, 2015 y.
4. Hamdamov Q.S. Mikrokosmos. O'quv qo'llanma. - T., 2001 yil.
5. Ishmuhamedov A.E.O'zbekiston xalq xo'jaligi. Darslik. - T.: TDIO, 2005. 320-B
6. Djumaev Z. A., Jomaev K.X. Makroiqtisodiyot. O'quv qo'llanma. - T.: O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi adabiy jamg'armasi nashriyoti, 2005. - 192 -b